

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.85

DOI: 10.5281/zenodo.14509400 <https://zenodo.org/record/14509400>

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НТП: СОВЕТСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Толкачев Сергей Александрович¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, (satolkachev@fa.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Удалов Иван Дмитриевич²

Аспирант кафедры экономической теории, стажер-исследователь Института глобальных исследований Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия, (china.2012@mail.ru), (0000-0001-7924-9092)

Ключевые слова: *Научно-технический прогресс, научно-техническая революция, промышленная революция, марксизм, СССР*

Благодарности: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2024 года.

Для цитирования: Толкачев С.А., Удалов И.Д. Политико-экономические проблемы НТП: советский опыт и современность // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 63-84.

POLITICO-ECONOMIC PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS: SOVIET EXPERIENCE AND PRESENT DAY

Sergey A. Tolkachev

Doctor of Economics, Professor, Department of Economic Theory, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, (satolkachev@fa.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Ivan D. Udalov

Ivan D. Udalov – postgraduate student of the Department of Economic Theory, research intern at the Institute of Global Studies of the Faculty of International Economic Relations of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, (china.2012@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-7924-9092)

Keywords: *Scientific and technological progress, scientific and technological revolution, industrial revolution, Marxism, the USSR*

Acknowledgements: The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds under the state assignment of Finuniversity 2024.

¹ © Толкачев С.А., 2024

² © Удалов И.Д., 2024

For citation: Tolkachev S.A., Udalov I.D. Politico-economic problems of scientific and technical progress: Soviet experience and present day. Problems in Political Economy. 2024;4(40):63-84.

Введение

Политико-экономические аспекты теории научно-технического прогресса (НТП) в современной литературе практически отсутствуют. Они заменены вопросами перехода к новому (шестому) технологическому укладу, новой промышленной революции, наконец, проблемами перехода к низко-углеродной экономике, которая должна спасти человечество от неминуемого экологического коллапса. Фактически, концепция устойчивого развития (Арутюнов, 2021), Целей устойчивого развития (Бобылев, Соловьева, 2017), сегодня, спустя 50 лет после выхода знаменитого доклада «Пределы роста» (Ерофеев, 2007), воплощает тот «светлый» образ будущего, который на протяжении почти всего двадцатого века представлялся в совершенно иных прогрессивных и безоблачных ипостасях.

Теория НТП при социализме была неразрывно связана с классовым оттенком политэкономии советского периода. Разрушение советской модели социализма не могло не отринуть и основные положения места и роли НТП в «новой» рыночной России.

Перед непосредственным рассмотрением теории НТП следует определить основополагающие понятия работы. Для этого будут рассмотрены определения терминов «научно-техническая революция», «научно-технический прогресс» и приближенных к ним по смыслу, взятых из разных изданий Большой Советской энциклопедии (БСЭ).

Названные основные термины впервые фигурируют в третьем издании БСЭ³, изданного в позднесоветский период.

Научно-технический прогресс – это единое, взаимообусловленное, поступательное развитие науки и техники. В БСЭ обозначается его разделение на три этапа, критерии и характеристики которых не указываются. Вместе тем не обозначается процесс перехода между этапами.

Данное движение рассматривается как единство научного и технического развития, которые до определенного момента истории были относительно самостоятельными потоками человеческой деятельности.

В целом данное определение НТП соотносится с определением «прогресса в обществе», приведенного во втором издании БСЭ. Более любопытная ситуация отмечается с дефиницией сопутствующего термина.

Научно-техническая революция – это коренное, качественное преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общественного производства⁴.

В энциклопедии отмечено, что по своей сути научно-техническая революция является длительным процессом, которому предшествует долгий процесс накопления качественных предпосылок. При этом ее начало датируется периодом начала 1950-х годов, когда, по мнению авторов статьи, удельный вес качественных характеристик накопился в достаточной степени.

³ Научно-техническая революция. Большая советская энциклопедия в 30-ти т. Т. 17. Моршин – Никиш / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1974. – 616 с.

⁴ Там же.

Здесь же приводится и тезис В.И. Ленина о том, что за каждым коренным техническим переворотом «...неизбежно идет самая крутая ломка общественных отношений производства...» (Ленин, 1971, с. 455). Тем самым, НТР представляется взаимоувязанным со сменой общественно-экономических формаций явлением, влекущем всеобъемлющее переустройство экономики и общества.

Отдельно БСЭ обособляет НТР от других исторических примеров комплексного и коренного переустройства национальных хозяйств (в XVIII и XIX–XX вв.), говоря о том, что изменения, происходящие в позднем СССР, носят принципиально иной характер.

Несмотря на то, что приведенное определение НТР третьего издания БСЭ полностью соотносится с определением «революции» из того же издания, оно имеет расхождения с трактовками, приведенными в первом и втором изданиях БСЭ. Помимо вышеуказанных характерных черт перехода от низшей к высшей ступени развития, определения более раннего периода обозначают революцию как «резкий, скачкообразный переход»⁵. Как мы покажем далее, изменения в трактовке имели политические причины.

Основы марксистской концепции научно-технического прогресса

К. Маркс рассматривал вопрос научно-технологического развития общества во взаимосвязи с другими социально-экономическими процессами, в особенности с накоплением капитала. Экономический базис влияет непосредственно на скорость научно-технического развития общества и определяет его ключевые направления. Кроме того, при переходе к капитализму темпы НТП ускоряются. Этому способствует усиление концентрации капитала: «По мере концентрации орудий развивается также разделение труда, и vice versa. Вот почему за каждым крупным механическим изобретением следует усиление разделения труда, а усиление этого разделения ведет, в свою очередь, к новым изобретениям в механике» (Ленин и др., 1934, с. 113).

Потребность в совершенствовании производств при капитализме продиктована стремлением капитала повысить величину прибавочной стоимости (относительной и абсолютной). В основе первой лежит снижение необходимого рабочего времени за счет инноваций и внедрения более современных средств производства и методов организации труда. Максимизация абсолютной прибавочной стоимости обеспечивается за счет увеличения числа занятых в производстве людей и продолжительности рабочего времени.

На определенном этапе увеличивать штат рабочих становится затруднительнее и затратнее, а рабочие борются за сокращение рабочего дня, поэтому капиталисты прибегают к интенсивным методам повышения производительности труда. В период жизни Маркса НТП был сконцентрирован, преимущественно, вокруг одного направления: *автоматизации ручного труда, т.е. освобождению производства от ручного труда*. На данном этапе (XIX век – начало XX века) это направление выражалось преимущественно во внедрении в производственный процесс сложных машин, служащих орудием труда человека, то есть в *механизации труда*: «Рабочая машина – это такой механизм, который, получив соответственное движение, со-

⁵ Революция. Большая советская энциклопедия. В 51 т. Т. 36. Раковник – Ромэн» / Гл. ред. Б.А. Введенский. М.: Советская энциклопедия, 1955. С. 185.

вершает своими орудиями те самые операции, которые раньше совершал рабочий подобными же орудиями. Исходит ли движущая сила от человека или же, в свою очередь, от машины – это ничего не изменяет в существе дела. После того как собственно орудие перешло от человека к механизму, машина заступает место простого орудия» (Маркс, 1969, с. 385). *Механизация не вытесняет человека из производственного процесса, однако разительно повышает производительность его труда и уменьшает общие физические усилия на производство отдельной единицы товара*⁶. Наряду с механизацией труда автоматизация включала в себя и другие составляющие, как, например, выработку и внедрение новых методов организации производства. Они рассматривались в комплексе с механизацией и были от нее зависимы.

Помимо вышесказанного К. Маркс и Ф. Энгельс выявили другие базовые закономерности НТП:

– прогресс способствует уничтожению антагонизма между городом и деревней, а также освобождает промышленность от местных (и национальных) границ (Ленин и др., 1934, с. 165); (Маркс, Энгельс, 1950);

– в производстве задействуется больший объем отходов производства (впрочем, данная закономерность базируется по большей части на государственных расходах, финансируемых за счет изъятой государством прибавочной стоимости⁷, так как капитал крайне расточителен в их использовании) (Ленин и др., 1934, с. 238);

– наука становится непосредственной производительной силой⁸.

В неопубликованных рукописях К. Маркса содержатся положения о том, что наука превратилась в производительную силу в ходе развития самих производительных сил, а затем стала подчинять его себе через реальные органы «общественной практики», а не только в форме знания⁹.

Советский ученый Ротницкий отмечал по этому поводу, что наука рассматривалась как особая форма общественного сознания, форма общественного разделения труда и с точки зрения практического применения ее результатов. Научное знание в процессе накопления опыта практической деятельности усилило свою взаимосвязь с производственным процессом настолько, что теперь он не может обходиться без регулярного обмена информацией с научной сферой (Ротницкий, 1970).

К. Маркс считал, что капиталистический способ производства способствует отделению научного развития от интересов рабочих и подчинению его интересам капитала (Ленин и др., 1934, с. 93). Возникающий здесь антагонизм усугубляется возникающим параллельно противостоянием ручного и умственного труда (Там же, с. 115) и разделением труда между городом и деревней. Данный антагонизм, как пишет К. Маркс, ведет не только к сильной фрагментации общества, но и сни-

⁶ Облегчение труда рабочего на производство одной единицы товара при капитализме не означает общее облегчение участи трудящегося. Прежняя продолжительность рабочего дня, соединенная с общим монотонным трудом, оказывают не меньший удручающий эффект на рабочего. Считалось, что облегчение положения рабочего наступает в результате классовой борьбы, а окончательно – при смене капитализма на более прогрессивный общественно-экономический строй.

⁷ Имеется в виду изъятая посредством налогов у капиталистов часть прибавочной стоимости или за счет труда наемных рабочих на государственных предприятиях.

⁸ Из неопубликованных рукописей К. Маркса // Большевик. 1939. № 11-12 с. 63.

⁹ Там же.

жает общие умственные способности у слоев общества, отделенных от умственного труда, т.н. профессиональный идиотизм. Возникает и проблема отчуждения труда. Научно-технический прогресс в данном случае используется крупными собственниками в качестве инструмента борьбы с пролетариатом, обостряя антагонистические отношения между двумя классами. Машины позволяют уменьшить штат рабочих, и вводятся зачастую после крупных забастовок (К. Маркс в «Капитале» отмечает, что с 1830 года многие изобретения возникают под влиянием стачек и борьбы рабочих за свои права) (Маркс, 1969, с. 445). Более того, оставшиеся на производстве рабочие сталкиваются с падением собственной квалификации, так как обращение с машиной требует меньшего количества навыков, а также повышает число случаев производственного травматизма. Борьба рабочих против технического прогресса, названная в общем дискурсе «луддизмом», выступает как форма классовой борьбы, возникшей из-за неспособности рабочих отделить капитал от средства труда (Ленин и др., 1934, с. 152).

В качестве силы, способствующей частичному уничтожению названных выше противоречий, Энгельс, заставший начало эпохи Второй промышленной революции в виде массового применения электричества, называл электротехнические средства труда (Там же, с. 165).

Несмотря на то, что капиталистическая система воспроизводит старое разделение труда и использует техническое развитие с целью подавления интересов рабочих, К. Маркс отмечает, что технический базис крупной промышленности по своему характеру – революционен (Там же, с. 154).

Позицию К. Маркса дополнил *В.И. Ленин*. Его вклад в теорию научно-технического прогресса можно выразить в следующих тезисах:

– движущей силой технического прогресса является противоречие между текущим уровнем/состоянием развития технической базы производства и растущими потребностями общества (Мелешенко, 1969)¹⁰;

– неотъемлемой составляющей производственного процесса является его стремление к непрерывности¹¹;

– главным критерием оценки степени технологичности оборудования следует считать производительность труда, а также эффективность работы механизмов¹².

Существует противоречие внутри капитализма, заключающееся в том, что общественный строй порождает инновации, но в то же время и всячески тормозит их появление. В итоге побеждает одна из этих тенденций, оказывая влияние на весь общественный уклад. Технологически развитые капиталистические нации способствуют замедлению прогресса в развивающихся странах не только потому, что не заинтересованы в появлении конкурентов, но и из-за того, что появление инноваций в данных странах может спровоцировать рост потребности в последующем технологическом развитии в самих технологических гигантах. Возникновение развитых технологий в отстающих странах может вызвать необходимость модернизации оборудования в странах-потребителях их продукции. Это, в свою очередь,

¹⁰ В материальном производстве данное противоречие разрешается за счет выполнения социального заказа на изготовление продуктов.

¹¹ Последующие технологии постепенно уменьшают простои и снижают риски непредвиденных остановок производства.

¹² При этом цену нового оборудования учитывать не нужно было. Это вело к тому, что станок, производящий в 2 раза больше, но стоящий в 3 раза дороже, считался в 2 раза более технологичным.

будет сопровождаться возникновением дополнительных издержек. Кроме того, инновация или изобретение, возникшее в развивающихся странах, могут быть востребованы в развитых странах, что создает предпосылки к реструктуризации экономики в сторону менее рентабельных и более технологических отраслей. Это, в свою очередь, аналогично увеличивает издержки в краткосрочном периоде.

Приведенные выше положения, впоследствии стали базой для формирования представлений советских ученых об НТП. С одной стороны, основы марксистского понимания сформировали излишнюю убежденность в сдерживающем воздействии капитализма на НТП и обязательно благотворном влиянии социализма на него. С другой стороны, как будет показано далее, вопросы политико-экономического осмысления проблем управления НТП существенно запоздали по сравнению с реальным усложнением производительных сил, формирующихся под воздействием НТП.

Советский «научно-практический» период развития марксистской теории НТП (ранний советский период)

Главнейшей задачей молодого Советского правительства стало формирование материально-технической базы социализма, включавшее автоматизацию производств, развитие обрабатывающей промышленности для целей индустриализации и электрификацию – последняя подразумевала не просто создание отдельных электростанций, а перевод всей экономики на качественно новую техническую базу (Ленин и др., 1934, с. 505). Другими словами, речь шла о форсировании научно-технологической революции в СССР. Осуществляться же она должна была исключительно собственными силами без эксплуатации других стран и народов: «...советская власть, опираясь на внутренние силы и источники, на национализацию промышленности и банков, без какой-либо помощи извне, начала дело индустриализации страны с разветвления тяжелой индустрии...» (Журавлев, Лазарева, 2017).

На раннем этапе существования СССР все теоретические наработки в области НТП решали сугубо практические задачи по созданию комплексной экономической модели для скорейшего перехода к социализму. В 1929 году И.В. Сталин провозгласил это в рамках речи на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б): «Нам нужен не всякий рост производительности народного труда. Нам нужен определенный рост производительности народного труда, а именно – такой рост, который обеспечивает систематический перевес социалистического сектора народного хозяйства над сектором капиталистическим» (Сталин, 1949, с. 1-107).

К разработке же собственно теоретических положений НТП вернулись только в 1947 году при обсуждении проекта новой программы ВКП(б). Над основными положениями работали четыре группы, разделенные по решению руководства общей рабочей группы во главе с А.А. Ждановым: 2 основных и 2 вспомогательных (Симонов, 2017). Именно в проектах основных групп содержатся теоретические положения относительно НТП. В наработках вспомогательных групп упоминания научно-технического прогресса приведены в небольшом количестве, смысл которых в целом соответствует наработкам основных групп. В рамках дискуссии Г.Ф. Александров, К.В. Островитянов и П.Н. Федосеев констатировали, что материально-техническая база социализма в основном построена, что, по их мнению, позволяет перейти к созиданию материально-технической базы коммунизма

(Журавлев, Лазарева, 2017). Октябрьская революция обозначается ими стартовой точкой научно-технической революции, чье окончание связывалось с решением основных задач индустриализации и коллективизации. Следующий технологический рывок, по мнению группы ученых, должен быть реализован за следующие 20 лет. В их понимании он должен был включать в себя ряд равнозначных технологических направлений: полную электрификацию страны, полную газификацию, полную автоматизацию ручного труда в промышленности и полную механизацию сельского хозяйства. Помимо этого, в рамках данного рывка предполагалось форсировать развитие энергетической отрасли, связи, транспорта. Фактически речь шла о том, что в СССР окончилась научно-техническая революция и необходимо было форсировать формирование нового качественного перехода в экономическом и технологическом аспектах.

Аналогичные мнения высказывались в группе *П.Н. Поспелова, М.Т. Иовчука, Д.Т. Шепилова*. Участники группы акцентировали внимание на создании автоматических систем машин на электрической основе, считая данную составляющую технического развития непосредственной основой материальной базы коммунизма. Это обосновывалось перспективой стремительного роста производительного труда, который позволит быстро «догнать и перегнать» капиталистические страны по уровню экономического развития.

В ходе обсуждения проекта Программы ВКП(б) Д.Т. Шепилов отмечал, что внедрение автоматических систем машин является прямым продолжением политики электрификации, так как увеличение доступности электроэнергии позволяет внедрять новейшие технологические решения в более широком масштабе (Журавлев, Лазарева, 2017). Следствием же должно было стать постепенное устранение различий между квалифицированным и неквалифицированным трудом рабочих.

По итогам дискуссии переработанная Программа ВКП(б) содержала в себе общее описание последующих этапов НТП в формулировке Д.Т. Шепилова, которая, аналогично выступлению И.В. Сталина в 1929 году, содержала положения о самостоятельном осуществлении НТП при социализме без эксплуатации других стран и какой-либо помощи со стороны других стран.

Обсуждение, помимо прочего, включало разработку вопроса о роли человека в рамках НТП. Участниками декларировалось, что автоматизация и механизация сократит противоречие между городом и деревней, позволит человеку освободиться от рутинного труда в пользу творческого.

Всесоюзная экономическая дискуссия 1951 года, происходившая в рамках создания учебника по политической экономии¹³, отчасти содержала обсуждение вопросов НТП.

Так, *Т.С. Хачатуров* выделил несколько ключевых черт НТР, происходившей в СССР в период правления И.В. Сталина (Журавлев, Лазарева, 2017):

- Развитие СССР в период индустриализации и коллективизации представляло по своему масштабу комплексный научно-технический переворот, во многом превосходящий промышленную революцию XVII–XVIII веков;
- НТР охватила не только СССР, но и социалистические страны (Китай, Польшу, Румынию, Венгрию и другие страны народной демократии);

¹³ Учебник политической экономии, вышедший в 1954 году под редакцией К.В. Островитянова.

- Ключевыми направлениями НТП в довоенный период были механизация (автоматизация), электрификация и химизация;
- В настоящее время НТП должен двигаться по направлению совершенствования существующей технологической базы, а также развивать транспорт, атомную энергетику и технологии связи.

Приведенные выше теоретические наработки отчасти легли в основу последующих научных изысканий советских ученых. Можно отметить, что на данном этапе исследователям был присущ определенный *технократический оптимизм*, не оставлявший места вопросу о возможном спаде темпов развития. С осмыслением этого столкнулись последующие поколения советских ученых, которым пришлось частично пересмотреть основы теории НТП.

НТП и промышленные революции в интерпретации советских политэкономов (позднесоветский период)

В 1960-е годы после XXII Съезда КПСС наметились попытки систематизировать итоги НТП в СССР, а также вновь выявить закономерности его протекания на этапе развернутого строительства коммунизма. Как пишет Г.А. Маслов, главными теоретическими положениями являлись утверждения об автоматизации как движущей силе НТП и НТП и утверждение о доминирующей роли крупного промышленного производства в технологическом развитии (Maslov, 2022).

Данные положения, хотя и были преемственными по отношению к тезисам дискуссий 1940–1950-х годов, не учитывали вероятность возникновения принципиально новых технологий, оставаясь проекцией в будущее сложившихся на тот момент трендов развития. Это способствовало превращению теории в догму для последующих поколений советских ученых, что впоследствии критиковалось новым поколением исследователей НТП, возвратившихся к методологии длинных циклов конъюнктуры, примыкающей к периодизации промышленных революций (Львов, Глазьев, 1989).

В советской политэкономии в 1960-е годы были сформированы основные характерные черты прогресса (Maslov, 2022), а также сформировалось ключевое противоречие: отрицание связи НТП в СССР с первой и второй промышленными революциями (Гатовский, 1968).

Как указывает Г.А. Маслов, данное решение было принято с целью обособления идеи социализма от капитализма, при попытке теоретически связать смену формаций со сменой технологических укладов. Пытаясь выявить закономерности научно-технического прогресса в СССР, принимая за начальную точку отсчета Октябрьскую революцию, исследователи сталкивались с проблемой выделения закономерностей развития. Здесь же виден отход от позиций специалистов прошлого этапа: последующее поколение ученых предпочло сместить акценты с диалектической связи Первой промышленной революции и советской НТП в сторону их четкого разделения. Фактически признавая их нахождение на стыке формаций, исследователи не пытались выявить на основе этого закономерности развития. *Внимание сместилось на политическую констатацию различий социалистического и капиталистического строя.*

Относительно небольшой период существования социализма, влияние наработок 40-х и 50-х годов, согласно которым последующая научно-техническая ре-

волюция должна непременно вести к установлению коммунизма, вынуждали исследователей идти на ухищрения, чтобы оставаться в рамках установленной парадигмы. Так, провозглашение «развитого социализма» и отход от лозунга «коммунизма к 1980-му году» вынудили ученых рассматривать НТР как продолжительный процесс, отличающийся от НТП тем, что в период революции процесс внедрения технологических новшеств ускоряется. Временные рамки, как и само понятие скорости прогресса, оставались достаточно расплывчатыми категориями.

Для обхода тех же ограничений экономистам приходилось, в том числе, фокусироваться на исследовании конкретных технологий в рамках НТР, происходящей в СССР, стараясь выделить закономерности развития каждой из них. В работах *Ю.С. Мелешенко* и *С.В. Шухардина* отмечается, что проводимые в СССР исследования, направленные на выявление закономерностей НТП, не приносят каких-либо весомых результатов (Мелешенко, Шухардин, 1969).

Сложная ситуация в теории НТП накладывала определенный отпечаток и на практику, что отмечалось *Л.М. Гатовским* (Гатовский, 1965). Так, в практической среде в рамках планирования НТП присутствовала «уровниловка»: мероприятия по внедрению техники обобщались в одну количественную категорию вне зависимости от их внутренней специфики и масштабов. Кроме того, отсутствовали четкие показатели НТП, а сами формулировки относительно него были расплывчатыми. Это создавало почву для субъективизма в оценке результатов НТП и перспектив его планирования.

Пытаясь выделить закономерности в имеющемся сравнительно небольшом опыте научно-технического развития отдельной страны в отрыве от общемировых трендов развития, советские ученые дробили процесс автоматизации производства на части, пытались привязывать этапы НТР к конкретным решениям Съездов КПСС или пытались объяснить замедление темпов технологического роста тем, что НТП является разновидностью НТР, ключевым различием которых является скорость возникновения инноваций.

Наглядно расплывчатость в обозначении временных рамок НТР прослеживалась в работах того же *Л.М. Гатовского*. Так, в 1971 году он писал о продолжающейся в последние десятилетия научно-технической революции, начавшейся в середине 20-го века (Гатовский, 1971). Тем самым возникает логический вопрос о том, являлась ли НТР начала 20-го века кардинальным изменением производственной базы, а не ускоряющим научно-техническое развитие явлением?

Л.М. Гатовский последовательно отстаивал позицию связи НТР со сменой формационного строя, одновременно с этим продолжая отстаивать принцип разного характера капиталистической НТР XVII–XVIII вв. и Советской НТР. Так, фундаментальной технологией, поспособствовавшей переходу от феодализма к капитализму, он называл паровой двигатель, что привело к постепенному вытеснению ручного труда, а средством перехода к коммунизму он называл технологии ЭВМ, которые, по его мнению, должны будут привести к автоматизации рутинных функций умственного труда и управления экономикой (Гатовский, 1971). Вместе с тем в его работах не рассмотрен этап перехода от капитализма к социализму, что свидетельствует о частично фрагментарном подходе к исследованию.

Известный философ того времени *Б.М. Кедров* также уделил внимание экономическим проблемам НТП в связи с промышленными революциями.

Он связал все происходившие в мире научно-технические революции в одну последовательность, не делая оговорки о разных законах протекания НТП при капитализме и социализме. Предметом его исследований было прежде всего соотношение развития теоретической науки и практической деятельности в области технических решений. Так, им была разработана концепция технологических этапов развития общества (Кедров, 1968)¹⁴:

1. XVII–XVIII века – Первая промышленная революция – наука отстает от технического развития и, в основном, служит для теоретического объяснения работы технических устройств. Лидирующая роль в естествознании – небесная механика и математика.

2. XIX век – Вторая промышленная революция – наука и техника идут поровну, производственно-технические решения на практике совершенствуются наукой. Лидирующая роль в естествознании – физика, химия и биология.

3. Первая половина XX века – Третья промышленная революция – наука становится источником идей для технического прогресса. Теоретические наработки опережают практическую реализацию. Лидирующая роль в естествознании – физика (ядерная).

4. Вторая половина XX века – Четвертая промышленная революция – Наука находится далеко впереди технического развития. Лидирующая роль в естествознании – физика, биология, химия, математика и кибернетика.

Отдельно исследователь отмечает, что прогностическая функция науки начинает возникать лишь на третьем этапе, а тенденция к ускорению НТП начинает проявляться на четвертом.

Исследования Б.М. Кедрова по своей сути соответствуют тезисам, которые высказывали К. Маркс и В.И. Ленин. В частности, Маркс писал о том, что научная деятельность родилась из практики. Так, ряд практических инженерных решений, например, ветряная мельница, стала отправной точкой для разработки ряда научных теорий, среди которых, к примеру, теория трения. Разработка часов привела к рождению теории автоматов и теории равномерных движений (Ленин и др., 1934). В начале XX века В.И. Ленин писал о глубоком единении научного и технического развития, то есть фактически речь шла о формировании единого научно-технического прогресса (Ленин и др., 1934).

По мере ускорения развития теоретической науки, революции в естествознании и технике объединяются в НТР, закрепляя непрерывность взаимопревращения идеального в материальное. То есть идеи, которые рождала наука, перестали объяснять уже свершившиеся технические решения и нововведения. Вместо этого теоретические концепции ложились в основу технологического развития (превращение идеального в материальное), а практический опыт использования результатов в виде обратной связи отражался в теории и влиял на ее изменения (превращение материального в идеальное) (Кедров, 1985).

Большинство исследований советских ученых по вопросу закономерностей развития научно-технического прогресса были рассмотрены и проанализированы Г.Д. Данилиным (Данилин, 1987), составившим научно-аналитический обзор по разработанным в период 1960–1980-х годов теориям НТП. Среди основных недо-

¹⁴ Представленная здесь схема содержит указания промышленных революций в современном понимании для наглядности. Сам Б.М. Кедров называл лишь временные периоды.

статков последних выделялось отсутствие четких критериев перехода от одного этапа НТП к другому, размытость временных рамок и произвольность выбора технологий при характеристике каждого из этапов научно-технологического развития. Работа ученого фактически наглядно отражает кризис теории НТП, который происходил в период «застоя».

Тем не менее, одна из концепций, предложенная *Ю.В. Яковцом*, имеет прогрессивные идеи, хотя, как указывал *Г.Д. Данилин*, не содержала обоснования выбора доминирующих технологий для характеристики конкретных этапов НТП (*Яковец, 1984*).

Ученый, принимая за основу жизненный цикл товара, определяет сущность процесса жизни любой технологии и НТП в целом. Данная концепция аналогична подходу к определению перехода общества из одной формации к другой, когда внутри развитого этапа формируются предпосылки к наступлению нового, стоящего качественно выше существующего.

В целом исследования на позднесоветском этапе имели двойственный характер. С другой стороны требования к НТП, поставленные на предыдущем этапе, были невыполнимы и это привело к тому, что примерные рамки НТР, этапы НТП, а также внедрение конкретных технологических решений стали растянутыми и неопределенными. А неопределенность сроков перехода к коммунизму и попытки теоретически обособиться от капитализма привели к размыванию понятия НТП и НТР: НТР стала пониматься как этап НТП, при котором развитие ускоряется. Положительным промежуточным итогом можно назвать то, что был определен диалектический характер прогресса, его двойственность. Объективное развитие науки и техники переплетено с общественной жизнью.

После распада СССР теоретическое развитие марксистской концепции НТП застопорилось и в настоящее время пребывает на этапе наработок прежних периодов. Ситуация еще более запутывается «примыканием» некоторых современных исследований марксистского толка к немарксистским теориям. С одной стороны, это позволяет марксистам перенимать весомые и не лишённые смысла концепции, а с другой – ставит их в подчинение сформировавшемуся нарративу, которые отрицают роль общественных отношений в рамках НТП, а также взаимосвязь с формационным подходом. Ситуация усугубляется еще и тем, что теоретики ряда немарксистских концепций открыто провозглашают себя «преемниками» Маркса или его последователями. Примером может являться *Д. Белл*, разработавший теорию «постиндустриального общества». Вопреки его заявлениям о том, что созданная им концепция основана в том числе на изысканиях Карла Маркса, в Советском Союзе она подвергалась критике за исключение субъектности человека в рамках научно-технического прогресса. Данная позиция была названа *техницизмом* (*Вольфсон, 1975*). Стремясь выявить закономерности развития общества, Белл исключает возможность воздействия онога на процесс собственного развития, сводя его к заранее определенному алгоритму. Это, как можно увидеть из вышеизложенного, идет вразрез с марксистской теорией, утверждающей диалектическую взаимосвязь объективного и субъективного в рамках НТП.

Одной из высших ступеней развития техницизма является теория о технологической сингулярности, ситуации, когда человечество не сможет оказывать какое-либо воздействие на развитие технологий (прежде всего, основанных на искусствен-

ном интеллекте). Сама концепция базируется на исследованиях *В.И. Вернадского* (Вернадский, 1997) об ускорении научного прогресса за счет роста объема знаний, произведенного прошлыми поколениями. Исчезновение человечества как вида является противоречивым утверждением, так как по сути оно лишает общество статуса субъекта общественного развития. Рождение всепоглощающего ИИ в данном случае рассматривается как объективный факт, не зависящий от воли общества.

На самом деле, ИИ, в сущности, является объективным отражением закономерностей НТП. Его изобретение будет обусловлено возникшими потребностями общества, например, для решения проблемы информационного барьера по *В.М. Глушкову* (Глушков, 1987).

Существует и полностью противоположная техницизму позиция, которая, наоборот, утверждает ведущую роль в определении НТП за обществом. В работе *А.А. Зворыкина* (Зворыкин, 1967) приводится мнение, что научно-техническая революция является разновидностью научно-технического прогресса, направления которого определяются потребностями конкретного общества. Воздействие же научных знаний на производство случайно. Данная позиция содержит несколько противоречий. Так, НТР и НТП рассматриваются как равноценные явления, при этом автор не приводит обоснования этому. Кроме того, не учитываются факторы объективной необходимости человека в защите от сил природы или совершенствования технологий для повышения их эффективности.

НТП и непосредственно общественный характер производства

Какие же политэкономические проблемы НТП исчезли из спектра экономических исследований вместе с крушением политической экономии социализма? Прежде всего, это проблемы непосредственно общественного характера труда и продукта труда, создаваемого в данной сфере. Советский социализм теоретически постулировал рост обобществления производства по мере приближения к коммунизму. Труд при социализме становится все более непосредственно общественным (не требующим опосредованного признания результатов труда в виде рынка), а труд в сфере науки является лидером в этом плане, поскольку НТП отражает осознанную, планомерную, целесообразную и коллективную деятельность людей, направленную на достижение опережающих и долгосрочных целей строительства нового общества. В отличие от сферы сохранявшихся при социализме рыночных отношений, связанных с обеспечением текущих потребностей населения, сфера науки и технологий рассматривалась как олицетворение планомерности и непосредственно общественного характера труда.

Увы, хозяйственная практика СССР отличалась от политэкономических установок. Огромный научно-технологический сектор советской экономики – академическая, отраслевая и вузовская наука – существовал по принципам организационной обособленности и закрытости. Пресловутая инновационная невосприимчивость гражданских отраслей промышленности, закрытость оборонных отраслей и отсутствие технологических спин-оф в пользу гражданского сектора, бюрократизация планирования НТП и другие недостатки советской плановой системы были объявлены главными причинами провала всей социалистической системы хозяйства, а главным рецептом преодоления ее недостатков был назван переход к рынку, т.е.

коммерциализация научно-технических разработок, приватизация объектов науки, отказ от планирования и пр.

На политэкономическом уровне это означало отказ от непосредственно общественного характера труда в сфере науки. Результаты этих реформ печально известны. Беспрецедентная деградация научно-технической сферы, утрата целых технологических направлений и отраслей в рыночной России. Этот закономерный результат лишней раз доказал простую политэкономическую мудрость: чем более долгосрочными и общественными являются цели той или иной целесообразной деятельности людей, тем менее она должна строиться на рыночных принципах и формах, тем более значима роль плановых механизмов и общественного финансирования.

Возврат «хозяйственной практики» новой России к фундаментальным положениям законов политэкономии в сфере НТП стал проявляться с 2008 года в виде массового формирования государственных компаний, в том числе в сфере высоких технологий («Ростехнологии»), что стало признанием необходимости повышения уровня обобществления производства (устранения неэффективных и паразитических рыночных звеньев в этих сферах) для сохранения остатков советского технологического наследия.

Политико-экономическим отзвуком указанной проблемы непосредственно общественного труда в современных условиях является спектр вопросов, изучаемых в рамках теорий креативной экономики и творческого труда, точнее, ее интерпретация авторами российской школы критического марксизма во главе с А.В. Бузгалиным (Бузгалин, 2017; 2018); (Степанова, 2020). Они исходят из того, что творческая деятельность в креативных сферах (учителей, врачей, деятелей искусства, инженеров, ученых, социальных работников, экологов и пр.) становится массовой, и это создает предпосылки для новых общественных отношений, отрицающих господство частной собственности на привычные всем объекты, включая объекты интеллектуальной собственности.

Применяя теорию креативного труда к сфере НТП, нужно, безусловно, согласиться с тем, что труд ученых обладает самыми креативными (творческими) качествами. Создаваемый в ходе научного творчества продукт (результат труда) носит характер максимально полезного продукта именно для общественного потребления. Открытие пенициллина означало резкий скачок вперед в сбережении всего человечества. Но не стоит забывать, что существующие возможности монополизировать результаты творческого труда (интеллектуальная частная собственность – ИЧС) позволяют получать сверхприбыли ее временным собственникам. Высокий уровень прибыльности таких проектов выдается за эффективность пресловутых рыночных механизмов, т.е. эффективность индивидуалистических стимулов к труду в сфере НТП. Но, на самом деле, высокие доходы от ИЧС в сфере НТП обусловлены организацией временного монопольного доступа немногих, наиболее богатых слоев общества, к продукту непосредственно общественного назначения (чистому общественному благу в терминах неоклассической школы). Приватизация результатов НТП за счет ИЧС – это организация закрытого аукциона во времени с предоставлением доступа к благу вначале самым богатым гражданам. На языке микроэкономики – это совершенная ценовая дискриминация, когда каждый покупатель приобретает продукт по максимально позволительной для него цене. Между про-

чим, в этом плане ИЧС противоречит базовым основам рыночной экономики, ратующей за совершенную конкуренцию и отрицающую монопольную власть.

Однако сторонники теорий креатосферы прекрасно показали, что неуклонный рост сфер творческого характера труда, будучи отражением закономерностей НТП, не может сопровождаться сохранением ИЧС. Последние, так или иначе, выступая превращенной формой обобществленных производительных сил, обеспечивают временное пользование результатами интеллектуального труда владельцам капитала, который благодаря финансовой форме может концентрироваться в индивидуальных руках. Но по своей природе результаты интеллектуального творческого труда являются продуктом непосредственно общественного характера труда. В современной хозяйственной практике данная глубокая закономерность пробивает себе дорогу в виде широкого распространения результатов НТП, особенно фундаментальных исследований, в виде дискуссий и призывов¹⁵ (Kianzad, Wested, 2021), отменить патенты как форму ИЧС.

Политико-экономические проблемы управления НТП

Еще одна важнейшая политэкономическая проблема НТП, которой занимались советские ученые, не нашедшая продолжения в нынешнем научном дискурсе – это поиск эффективной модели управления НТП, адекватной достигнутому уровню обобществления производства. К концу советского периода постепенно сложилось представление о том, что управление является неотъемлемым элементом системы производственных отношений, т.е. входит в объект экономической науки не как конкретно-функциональная дисциплина, а как необходимый элемент политэкономического анализа. Основу для такого понимания управления заложил академик Л.И. Абалкин в своем методологическом учении о структуре производственных отношений (Абалкин, 1970; 1973; 1981), выделяя систему организационно-экономических отношений как воплощение хозяйственного механизма или, иными словами, отношений управления общественным производством. Точнее, организационно-экономические отношения возникают и развиваются в процессе общественного разделения труда, и в их составе различают следующие группы: конкретные формы организации производства, хозяйственные связи между звеньями общественного разделения труда и отношения управления ими, более широко – отношения социалистического хозяйствования.

Развивая данную концепцию, В.М. Рулев в докторской диссертации 1989 года «Управление в системе производственных отношений» доказал, что «в совокупности отношений по производству, распределению, обмену, потреблению и присвоению целесообразно выделить особую область отношений управления» (Рулев, 1989, с. 6).

Понимая необходимость совершенствовать систему управления, наравне с другими элементами производственных отношений социализма, которые, в свою очередь, должны соответствовать непрерывно растущим и усложняющимся производительным силам, В.М. Рулев отмечал: «Основной задачей развития отношений управления при социализме является его дальнейшее обобществление.

¹⁵ S. Gabriele What Happened to the COVID-19 Vaccine Patent Waiver? [Электронный ресурс] / S. Gabriele: Bill of Health, the blog of the Petrie-Flom Center at Harvard Law School, 2022. URL: <https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2022/11/08/what-happened-to-the-covid-19-vaccine-patent-waiver/> (дата обращения: 20.03.2024).

Причем было неправильно отождествлять обобществление управления и его дальнейшую централизацию, поскольку децентрализованное управление – альтернативная форма синтеза сложных и сверхсложных систем управления» (Рулев, 1989, с. 6). Фактически, данный тезис отражал попытку политэкономического «переваживания» известного к тому времени кибернетического закона управления Эшби, согласно которому степень разнообразия и сложности управляющей системы не может быть ниже, чем управляемой системы. Усложнение системы управления на основе роста его обобществления ни в коем случае не означает усиления централизованных систем с сопутствующей бюрократизацией, а органическое соединение централизованных и децентрализованных систем.

Теоретическое углубление понимания организационно-управленческих отношений привело к выделению в их составе «организационно-технических» отношений. В.Д. Камаев характеризовал их как отношения между людьми в непосредственно материальном производстве по поводу технологических процессов. Они находятся на стыке между производительными силами и производственными отношениями, но со стороны производительных сил (Камаев, 1977, с. 82). Специфика этих отношений состоит в том, что они воплощают одновременно как элементы производительных сил, так и производственных отношений, и их нельзя всецело отнести ни к одной из рассмотренных групп.

На наш взгляд, данный компонент организационно-экономических отношений становился все более значимым в системе управления по мере развития информационных технологий. Информационная революция, начавшаяся в мире и СССР в конце 1950- начале 60-х годов, означала не столько изменения в производительных силах, сколько в системе управления через организационно-экономические отношения, преобразующихся за счет организационно-технических отношений.

Фактически, данную закономерность отразил в своих трудах совсем не политэкономом, но известный ученый-кибернетик В.М. Глушков. В 1979 году В.М. Глушков¹⁶ выпускает статью с критикой устоявшегося подхода к определению НТР (Глушков, 1979). Он писал, что вопреки сложившемуся представлению о НТР как об «ускорителе» прогресса, его следует рассматривать как перелом в способах управления научно-техническим прогрессом, происходящий вследствие качественного накопления принципиально новых технологий производства, являющихся на уровень сложнее, чем существовавшие до этого технологии. Сложность новых технологий обуславливает необходимость пересмотра механизмов управления ими, в том числе и в масштабах страны. В.М. Глушков выдвигает технологии ЭВМ и обработки информации на фундаментальный уровень, называя их непосредственной основой для последующего развития общества.

НТР, по мнению В.М. Глушкова, снимает противоречие на определенном уровне развития экономики посредством выработки новых методов управления сложными системами. Соответственно, одной из причин НТР является чрезмерное накопление сложных по своей структуре технологий, управление которыми старыми методами становится неэффективным, а зачастую приводит к негативным последствиям. Снятие данного противоречия происходит посредством разработки более сложных систем управления.

¹⁶ Виктор Михайлович Глушков (1923–1982) – д.ф.-м.н., проф., академик АН СССР, вице-президент АН УССР. Директор-основатель Института кибернетики АН УССР.

НТР, по В.М. Глушкову, явление ограниченное сравнительно небольшим временным периодом. После адаптации и начала практического использования новых технологий управления наступает новый период «аккумуляции новых технологий более высокого уровня сложности», который в итоге приведет к наступлению новой научно-технической революции.

Отдельно В.М. Глушков писал о промышленной революции, начавшейся в середине XX века. Одной из ее черт является стремление перевести управление НТП из последовательной схемы реализации нововведений к параллельному, что усложняет в разы процессы организационно-управленческого характера. Эта проблема должна решаться через внедрение автоматизированных систем управления в разных масштабах.

Заключение

Марксистский политико-экономический подход к теории НТП получил определенное развитие в советский период. Однако специфика развития Советского государства спровоцировала политизацию теории. Стремление достигнуть завышенных целей в короткие сроки привело к тому, что после осознания невозможности построения коммунизма к 1980 году теория начала размываться и принимать неопределенный вид как относительно своей сущности, так и относительно периодизации. Недостаточное внимание к творческому развитию марксизма, особенно в части политической экономии управления НТП, привело к формализации и бюрократизации процессов внедрения новейшей техники, к возникновению разрыва в технологическом развитии отраслей.

Изучение природы НТП и НТР не имело в СССР системного и упорядоченного характера, так как к концу 80-х годов в советской экономической науке возникло множество разнохарактерных концептов в области периодизации НТР, рассмотрении его сути. Не существовало также и взаимосвязи философского, экономического и социального аспектов НТР. Советские ученые попали в ловушку политических лозунгов и установок, строго задающих сроки нового витка развития общества.

Тем не менее, марксистская политэкономия обладает высоким концептуальным потенциалом, который может быть использован современным поколением исследователей для разработки единой концепции научно-технического прогресса с марксистской точки зрения. К таким концептуальным основам относятся следующие базовые положения, выработанные в советский период:

- НТП неотделим от существующих общественных отношений, находится с ним в диалектической взаимосвязи;
- автоматизация ручного и отчасти умственного труда – это ключевое направление НТП;
- научно-технический прогресс приводит к изменению не только производственного процесса, но и технологий управления обществом;
- при социализме для прогресса экономики не требуется эксплуатировать ресурсы других стран.

Необходимо учитывать, что несмотря на все попытки отделить НТР, происшедшую в СССР в 1920-е и 1960-е годы, от аналогичных процессов, происходивших в капиталистических странах, этот процесс является общим для всех экономических систем, в пользу чего говорят следующие выводы советских ученых:

- научно-техническая революция в СССР в 1920–1940-е годы сопоставима по масштабам с промышленной революцией XVII-XVIII веков;
- основой НТР в СССР стала электрификация;
- НТР имеет международный характер и охватила связанные с СССР страны социалистического лагеря.

Ряд положений теоретических изысканий советских ученых хотя и не оправдались буквально, но послужили основой для продуктивного переосмысления развивающихся процессов. Так, не подтвердились теоретические концепции соответствия каждой новой общественно-экономической формации новому этапу НТР (к концу двадцатого века обещанного перехода к коммунизму не произошло), но зато сегодня продуктивно развиваются теории существенной модификации капиталистической модели под влиянием взаимообусловленных технологических и мирохозяйственных изменений (Львов, Глазьев, 1986); (Глазьев, 2022). Международный характер и сущность НТР, обозначенные в работах советских ученых, соотносятся с тезисами теории смены мирохозяйственных укладов С.Ю. Глазьева. Смена лидера МХУ и переход к Интегральному укладу актуализируют положения марксистских методологов относительно гармоничного развития экономических систем со снижением степени антагонизма в рамках отношений «центр-периферия».

Одной из важных практических рекомендаций, выработанных советскими политэкономистами к концу существования СССР, стала необходимость приоритизации инвестиций в конкретные отрасли и смены модели управления технологическими преобразованиями. Применение данного подхода актуально сейчас, так как в научной среде существует устоявшиеся подходы к определению ключевых технологий в рамках длинных волн.

Еще одно политэкономическое положение о том, что крупное производство является локомотивом НТР было верным только лишь отчасти, так как эффективность производимой продукции находится в прямой зависимости от производства вспомогательных (дополнительных) средств и своевременного обслуживания, а также должном уровне материально-технического и энергетического обеспечения. В СССР не полное соответствие данным условиям привело к торможению технологического процесса в экономике.

Наконец, имплементация положений советских политэкономов об управлении НТП, включая накопление сложных технологий, сочетание централизованных и децентрализованных систем управления, непосредственное вовлечение общественных масс в процесс инициации технологических преобразований, автоматизация ручного и умственного труда позволит ускорить темпы научно-технического прогресса и обеспечить трансформацию общественного строя в соответствии с марксистской логикой эволюции общественно-экономических формаций.

ЛИТЕРАТУРА

Абалкин Л.И. Политическая экономия и экономическая политика. М.: Мысль, 1970. – 231 с.

Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. М.: Мысль, 1973. – 263 с.

Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики. М.: Мысль, 1981. – 351 с.

Арутюнов В.С. Концепция устойчивого развития и реальные вызовы цивилизации // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91. № 3. С. 205-214. <https://doi.org/10.31857/S0869587321030026>

Бобылев С.Н., Соловьева С.В. Цели устойчивого развития для будущего России // Проблемы прогнозирования. 2017. № 3. С. 26-33.

Бузгалин А.В. Креативная экономика: почему и как может быть ограничена частная интеллектуальная собственность // Социологические исследования. 2017. № 7-8. С. 20-30.

Бузгалин А.В. Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (К 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 10-38.

Вернадский В.И. О науке, Т.1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. Дубна: «Феникс», 1997. – 576 с.

Вольфсон Л.Ф. Теория постиндустриального общества Дэниела Белла: Обзор. М.: ИНИОН АН СССР, 1975. – 119 с.

Гатовский Л.М. Некоторые назревшие вопросы планирования технического прогресса. М.: [б.и.], 1965. – 26 с.

Гатовский Л.М. Экономика и технический прогресс. М.: Издательство «Знание», 1968. – 58 с.

Гатовский Л.М. Экономические проблемы научно-технического прогресса. М.: Наука, 1971. – 374 с.

Глазьев С.Ю. Глобальная трансформация через призму смены технологических и мирохозяйственных укладов // AlterEconomics. 2022. Т. 19. № 1. С. 93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6>

Глушков В.М. Социально-экономическое управление в эпоху научно-технической революции. Киев: Институт кибернетики, 1979. – 53 с.

Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М.: Наука, 1987. – 552 с.

Данилин Г.Д. Периодизация научно-технической революции: Науч.-аналит. обзор / АН СССР, Науч. совет при Президиуме ипо филос. и социал. пробл. науки и техники. М.: ИНИОН, 1987. – 45 с.

Ерофеев П.Ю. Особенности концепции устойчивого развития // Экономическое возрождение России. 2007. № 3. С. 20-29.

Журавлев В.В., Лазарева Л.Н. Сталинское экономическое наследство: планы и дискуссии. 1947–1953 гг.: документы и материалы. М.: РОССПЭН, 2017. – 646 с.

Зворыкин А.А. Научно-техническая революция и ее социальные последствия. М.: «Знание», 1967. – 62 с.

Камаев В.Д. Развитой социализм: темпы и качество экономического роста. М.: Мысль, 1977. – 212 с.

Кедров Б.М. Изменение связи между естествознанием и техникой. М.: [б.и.], 1968. – 16 с.

Кедров Б.М. К. Маркс о науке и техническом прогрессе. М.: издательство «Знание», 1985. – 64 с.

Ленин В.И. ПСС. 5-е изд. Т. 3. М.: Издательство политической литературы, 1971. – 792 с.

Ленин В.И., Маркс К., Сталин И.В., Энгельс Ф. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / Под ред. С.Е. Аршона. Л.: Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. – 636 с.

Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП // Экономика и математические методы. 1986. Т. 22. №. 5. С. 793-804.

Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Новая концепция управления НТП. М.: Центр «Информэлектро», 1989. – 30 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Л.: Госполитиздат, 1950. – 72 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1969. – 908 с.

Мелещенко Ю.С. Теоретические и методологические проблемы техники в трудах В.И. Ленина: (Материал для участников Всесоюз. семинара на тему: «В.И. Ленин и науч.-техн. прогресс», 8-11 апр. 1969 г.). М.: Знание, 1969. – 32 с.

Мелещенко Ю.С., Шухардин С.В. Ленин и научно-технический прогресс. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1969. – 324 с.

Ротницкий В.И. Наука как непосредственная производительная сила: методологические исследования // Известия Томского политехнического института (Известия ТПИ). Т. 220: Социальные вопросы развития науки и высшего образования. 1970. С. 90-100.

Рулев В.М. Управление в системе производственных отношений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М.: МИУ им. С. Орджоникидзе, 1989. – 33 с.

Симонов М.А. Проект Программы ВКП(б) 1947 г.: причины и ход разработки // Манускрипт. 2017. № 2-3 (77). С. 157-161.

Сталин И.В. О правом уклоне в ВКП(б): Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 12. М.: Государственное издательство политической литературы, 1949. – 398 с.

Степанова Т.Д. Развитие теории креативного класса: зарубежная и российская экономическая мысль // Вопросы политической экономии. 2020. № 3. С. 153-169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4067167>.

Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование. М.: Экономика, 1984. – 239 с.

Kianzad B., Wested J. 'No-One Is Safe until Everyone Is Safe'-Patent Waiver, Compulsory Licensing and COVID-19 // EPLR. 2021. V. 5 Pp. 71-90.

Maslov G. Soviet and Post-Soviet Marxism: Braving the Challenges of the Technological Revolution // Critical Sociology. 2022. V. 48. №. 4-5. Pp. 659-678.

Информация об авторах

Сергей Александрович Толкачев – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия.

(E-mail: satolkahev@fa.ru) (ORCID: 0000-0003-3766-2246) (elibrary AuthorID: 452576)

Иван Дмитриевич Удалов – аспирант кафедры экономической теории, стажёр-исследователь Института глобальных исследований Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия.

(E-mail: china.2012@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-7924-9092) (elibrary AuthorID: 1025664)

Заявленный вклад авторов:

Толкачев С.А. – концепция исследования, научное редактирование, участие в разделах «НТП и непосредственно общественный характер производства», «Политико-экономические проблемы управления НТП».

Удалов И.Д. – концепция исследования, участие во всех разделах статьи, оформление библиографии.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

- Abalkin L.I.* Political economy and economic policy. M.: Mysl, 1970. – 231 p. (In Russ.)
- Abalkin L.I.* Economic mechanism of a developed socialist society. M.: Mysl, 1973. – 263 p. (In Russ.)
- Abalkin L.I.* Dialectics of socialist economics. M.: Mysl, 1981. – 351 p. (In Russ.)
- Arutyunov V.S.* The concept of sustainable development and real challenges of civilization. *Vestnik Rossijskoj akademii nauk=Bulletin of the Russian Academy of Sciences.* 2021;91(3):205-214. <https://doi.org/10.31857/S0869587321030026> (In Russ.)
- Bobylyov S.N., Solovyova S.V.* Sustainable development goals for the future of Russia. *Problemy prognozirovaniya=Forecasting problems.* 2017;(3):26-33. (In Russ.)
- Buzgalin A.V.* Creative economy: why and how private intellectual property can be limited. *Sotsiologicheskie issledovaniya=Sociological studies.* 2017;(7-8):20-30. (In Russ.)
- Buzgalin A.V.* Late capitalism and its limits: dialectics of productive forces and production relations (To the 200th anniversary of the birth of Karl Marx). *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2018;(2):10-38. (In Russ.)
- Danilin G.D.* Periodization of the scientific and technological revolution: Scientific-analytic review. The USSR Academy of sciences, Scientific council under the Presidium of philosophy and social problem science and technology. M.: INION, 1987. – 45 p. (In Russ.)
- Erofeev P.Yu.* Features of the concept of sustainable development. *Economic revival of Russia.* 2007;(3):20-29. (In Russ.)
- Gatovsky L.M.* Some pressing issues in planning technological progress. M.: (without publisher), 1965. – 26 p. (In Russ.)
- Gatovsky L.M.* Economics and technical progress. M.: Znaniye, 1968. – 58 p. (In Russ.)
- Gatovsky L.M.* Economic problems of scientific and technological progress. M.: Nauka, 1971. – 374 p. (In Russ.)
- Glazyev S.Yu.* Global transformation through the prism of changing technological and world economic structures. *AlterEconomics.* 2022;19(1):93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6> (In Russ.)
- Glushkov V.M.* Socio-economic management in the era of scientific and technical revolution. Kyiv: Institute of cybernetics, 1979. – 53 p. (In Russ.)
- Glushkov V.M.* Fundamentals of paperless computer science. M.: Nauka, 1987. – 552 p. (In Russ.)
- Kamaev V.D.* Developed socialism: the pace and the quality of economic growth. M.: Mysl, 1977. – 212 p. (In Russ.)
- Kedrov B.M.* Change in the relationship between natural science and technology. M.: [without publisher], 1968. – 16 p. (In Russ.)
- Kedrov B.M.* K. Marx on science and technical progress. M.: Znaniye, 1985. – 64 p. (In Russ.)
- Kianzad B., Wested J.* 'No-One Is Safe until Everyone Is Safe'-Patent Waiver, Compulsory Licensing and COVID-19. *EPLR.* 2021;(5):71-90.
- Lenin V.I.* Complete set of works. 5th ed. V.3. M.: Publishing house of political literature, 1971. – 792 p. (In Russ.)
- Lenin V.I., Marx K., Stalin I.V., Engels F.* Marx, Engels, Lenin, Stalin on technology. L.: State technical and theoretical publishing house, 1934. – 636 p. (In Russ.)

L'vov D.S., Glazyev S.Yu. Theoretical and applied aspects of scientific and technological progress management. *Ekonomika i matematicheskie metody=*Economics and Mathematical Methods. 1986;22;(5):793-804. (In Russ.)

L'vov D.S., Glazyev S.Yu. New concept of scientific and technological progress management. USSR Academy of Sciences, Department of Economics. M.: Center Informelektro, 1989. – 30 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Manifesto of the Communist Party. L.: Gospolizdat, 1950. – 72 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Criticism of political economy. V.1. M.: Politizdat, 1969. – 908 p. (In Russ.)

Maslov G. Soviet and Post-Soviet Marxism: Braving the Challenges of the Technological Revolution. *Critical Sociology.* 2022;48(4-5):659-678.

Meleshchenko Yu.S. Theoretical and methodological problems of technology in the works of V.I. Lenin: (Material for participants of the All-Union seminar on the topic: «V.I. Lenin and scientific and technological progress», April 8-11, 1969) M.: Znaniye, 1969. – 32 p. (In Russ.)

Meleshchenko Yu.S., Shukhardin S.V. Lenin and scientific and technological progress. L.: Science. Leningrad department, 1969. – 324 p. (In Russ.)

Rotnitsky V.I. Science as a direct productive force: methodological research. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo instituta (Izvestiya TPI)=*Proceedings of the Tomsk Polytechnic Institute (Proceedings of TPI). V. 220: Social issues in the development of science and higher education. 1970;(220):90-100. (In Russ.)

Rulev V.M. Management in the industrial relations system. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Economics. M.: MIU im. S. Ordzhonikidze, 1989. – 33 p. (In Russ.)

Simonov M.A. Draft Program of the All-Union Communist Party (of Bolsheviks) 1947: reasons and progress of development. Manuscript. 2017;(2-3): 157-161. (In Russ.)

Stalin I.V. On the right deviation in the VKP(b): Speech at the plenum of the Central Committee and the Central Control Commission of the VKP(b) in April 1929. *Stalin I.V. Essays.* V. 12. M.: State Publishing House of Political Literature, 1949. – 398 p. (In Russ.)

Stepanova T.D. Development of the theory of the creative class: foreign and Russian economic thought. *Voprosy politicheskoi ekonomii=*Problems in Political Economy. 2020;(3):153-169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4067167> (In Russ.)

Vernadsky V.I. About science. V.1. Scientific knowledge. Scientific creativity. Scientific thought. Dubna: Fenix, 1997. – 576 p. (In Russ.)

Wolfson L.F. Daniel Bell's theory of post-industrial society: overview. M.: INION AN SSSR, 1975. – 119 p. (In Russ.)

Yakovets Yu.V. Patterns of scientific and technological progress and their systematic use. M.: Economics, 1984. – 239 p. (In Russ.)

Zhuravlev V.V., Lazareva L.N. Stalin's economic legacy: plans and discussions. 1947–1953: documents and materials. M.: ROSSPEN, 2017. – 646 p. (In Russ.)

Zvorykin A.A. Scientific and technological revolution and its social consequences. M.: Znaniye, 1967. – 62 p. (In Russ.)

Information about the author

Sergey A. Tolkachev – Doctor of Economics. Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: satolkachev@fa.ru) (ORCID: 0000-0003-3766-2246) (elibrary AuthorID: 452576)

Ivan D. Udalov – postgraduate student of the Department of Economic Theory, research intern at the Institute of Global Studies of the Faculty of International Economic Relations of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: china.2012@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-7924-9092) (elibrary AuthorID: 1025664)

Authors' declared contribution:

Tolkachev S.A. – research concept, scientific editing, participation in the sections «STP and the directly social nature of production», «Political economic problems of managing STP».

Udalov I.D. – research concept, participation in all sections of the article, bibliography design.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 17.09.2024; одобрена после рецензирования: 26.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.